

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

JAMOAT BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)

I.M.Qosimov (Toshkent arxitektura qurilish universiteti doktorant.)

. Elektron pochta: ilhom130588@gmail.com

Annotasiya: Maqolada kasbga yo‘naltirish ilmiy markazlarni shakllantirishni rivojlantirish masalalari, shujumladan, ularning kompleks rejalashtirish yechimlari ko‘rib chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: arxitektura, innovasiya, markaz, ijodkor shaxs, kasb, hunar, istiqbol.

Muhimligi. Insoniyat jamiyatining rivojlanishi, madaniy qadriyatlar va urf-odatlarining rivojlanishi bilan turli xil ijtimoiy-madaniy va ilmiy-tadqiqot turlari paydo bo‘ladi

Shu bois, so‘nggi yillarda Respublikada ishsiz aholini xalqaro zamon talabidan kelib chiqqan holda kasb-hunarga o‘qitish va tayyorlashga alohida e‘tibor berib kelinmoqda. Xozirgi zamon talabida tashkil etilgan kasb-hunar maktablari, monomarkazlar, kollej va texnikumlarda hududlar ehtiyojidan kelib chiqqan holda o‘qishlar tashkil etilib, aholi qiziqqan sohaning mukammal mutaxassis bo‘lib yetishmoqda.

Ammo, o‘tkazilgan o‘rganish va tahlillar natijasi shuni ko‘rsatmoqdaki, bugun tashkil etilgan 330 ta kasb-hunar maktabi, 173 ta kollej va 207 ta texnikum kutilgan natija va samara bilan faoliyat ko‘rsatmayapti. Jumladan, ulardagi imkoniyatning atigi 40-50 foizidan foydalanilmoqda. “Ishga marhamat” monomarkazlari bor-yo‘g‘i 10 foiz ishsizlarni qamrab olgan [1].

Bunday salbiy holat esa, ertamiz egalari bo‘lgan yoshlarimiz taqdiriga befarq bo‘lmagan har bir rahbar va mas‘ulni o‘ylantirishi kerak. Boisi, birgina 2022 yilning o‘zida jami 16 milliard dollarlik 9 mingdan ziyod yirik va o‘rta loyihalar amalga oshirilmoqda. Ularga 300 mingga yaqin malakali ishchilar kerak bo‘ladi.

Har bir viloyat, tuman va shaharda Kasbga yo‘naltirish markazlari tashkil etilganda, hokimlar rahbarligi ostida davlat idoralari, bank, rektorlar, Savdo-sanoat palatasi hamda tuman iqtisodiyotidan kelib chiqib, sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish va servis korxonalari rahbarlari faoliyat ko‘rsatadi. Ular mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyoj asosida, kasbga yo‘naltirilgan markazda o‘qitiladigan kasblarni belgilaydi, yoshlarni ishlab chiqarish korxonalari mutaxassislariga birlashtirib, amaliyot o‘tashini tashkil etadi.

Albatta, yetuk kadrlarni tayyorlash jarayonda ushbu markazlarni zamonaviy o‘quv-qurollari bilan ta‘minlash bilan birga, yoshlarga ta‘lim berib, kasb-hunar o‘rgatayotgan pedagoglarning malakasi ham muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, kasbga yo‘naltirish markazlarni zamon talabida arxitekturaviy yechim berish oldimizda turgan ulkan maqsad bo‘lishi kerak.

Yoshlarga berilayotgan imkonitlardan foydalanib, ijodkor yoshlarning kasbga yo‘naltirish ilmiy markazi binolarini arxitekturaviy takomillashtirishda mavjud markazlarni takomillashtirish lozim. Ko‘zda tutilayotgan maqsadning natijasi albatta O‘zbekiston Respublikasini rivojlangan davlatlar safiga qo‘shishga xizmat qiladi [2].

Kasbga yo‘naltirish ilmiy innovation markazlarning eng faol dizayni va qurilishi rivojlangan davlatlarda amaliyotda qo‘llandi, Koreadagi Jop World, Yaponiyada kasb-hunar maktablari, AQSHda Silikon vodiysi, Rossiyadagi Skolkovo innovasiya markazi, Turkiya kasb-hunarga o‘qitish markazlari ishga tushirildi [3,5]

Taklif etilayotgan loyiha Respublika iqtidorli yoshlarini hududlar tariqasida bir joyga to‘plash, ularni kasb-hunarga yoshlikdan ko‘nikma xosil qilishdan iborat. Markazga kela olmagan yoshlar uchun onlayn kurslar tashkil qilish orqali jarayonlarni onlayn tarzda o‘rgatiladi.

Bunday markazlarni 3 turda tumanlar, viloyat, Respublika kesimida loyixalash zaruriyat tug‘ulmoqda.

Kasbga o‘rgatish markazining sig‘imi, ya‘ni qancha o‘quvchiga mo‘ljallanishi sinflarning 15 ishtirokchidan (kelgusida 20 ishtirokchidan ko‘p bo‘lmagan) tashkil topishidan va o‘quv muddatini 11 yilga belgilanishidan kelib chiqqan holda aniqlanadi, bunda 1-11 sinflarning soni maktab yoshidagi bolalarning qamrab olishni hisobga olgan holda (posyolka yoki shahar mikrorayoni aholisi yosh bo‘yicha

tarkibining asosiy jixatlarini hisobga olgan holda) belgilanadi. Kasbga o'rgatish markazning maksimal sig'imi 40 ta guruxdan oshmasligi lozim.

Kasbga yo'naltirish markaz tarmoqlarini hisoblash posyolkalar, shaharlar, tumanlar aholisining demografik (yosh bo'yicha) struktura (tuzilma)siga muvofiq ravishda maktab yoshidagi bolalarning soni hisobga olingan holda amalga oshiriladi.

Kasbga yo'naltirish markazlar asosiy xonalarning oriyentatsiyasi sinflar va kabinallarining janubiy va janubiy-sharqiy oriyentatsiyasini ko'zda tutishi tavsiya etiladi, tasviriy san'at va chizmachilik, informatika kabinetlari uchun shimoliy oriyentatsiya ma'qul.

Shimoliy oriyentatsiyani 1-4 sinflar va bio laboratoriyasidan tashqari, boshqa o'quv kabinetlari va laboratoriyalar uchun qo'llash mumkin.

Derazalarning 75-285⁰ azimutga qaratilgan oriyentatsiyasida isib ketishning oldini olish maqsadida va o'quv joydarining to'g'ri insollyasiyasini tiklash uchun quyoshdan himoyalash ko'zda tutilishi lozim. Quyoshdan himoya qurilmalarini tanlash mahalliy sharoitlar bo'yicha loyihaga asosan belgilanadi.

Oshxona issiq syexlari uchun shimoliy oriyentatsiya maqul. Kasbga yo'naltirish markazlari kam qavatlarini (bir ikki qavatli) uchun quyoshdan himoyalaniшни ko'klamzorlashtirish orqali taminlash mumkin bunday holatlarda daraxtlarni binodan kamida 10 m uzoqlikda joylashtirish talab etiladi.

Hajmiy-rejaviy yechimlarga va asosiy xonalarga qo'yiladigan talablar. Kasbga yo'naltirish markazlar binolaridagi xonalarning tarkibi va maydoni funksional-tashkiliy va pedagogik talablardan kelib chiqqan holda o'quv rejasidagi o'quv xonalarning soatbay yuklamasini hisobga olgan holda hisoblashlar orqali aniqlanadi.

Kasbga yo'naltirish xonalari. Kasbga yo'naltirish va mexnatga o'rgatish xonalarning

maydoni 1-jadval ga muvofiq qabul qilinishi tavsiya yetiladi. Kasbga va mexnatga o'rgatish xonalarini qoidaga ko'ra, shovqin chiqaruvchi manbalar bo'lganligi uchun qayta ishlanadigan kombinasiyalashgan ustaxonalardan tashqariga bevosita yoki sinflar, o'quv xonalari va laboratoriyalardan chiqish eshiklari bo'lmagan, ustaxona tutashgan yo'lak (koridor) orqali tashqariga chiqiladigan qo'shimcha chiqish joylari bo'lishi shart [4].

Majlis zalidagi o'rinlar soni hisoblangan sig'imi bo'yicha 20-25%, ko'rgazmalar maydoni 50% ni ko'zda tutishi kerak.

Yotoqxonada dam olish va dars tayyorlash xonalarning maydonini yashovchilar umumiy soning 50%i uchun bir nafar ishtirokchiga 1,25m² to'g'ri kelishini hisoblab, qabul qilish tavsiya etiladi.

O'quv-sport mashg'ulotlari uchun binolar xar bir ishtirokchiga 0.9m² hisoblangan yuklamaga muvofiq qabul qilinadi. O'quv xonalari seksiyasi yoki uxlash seksiyasi orqali sportzalga o'tishning loyihada ko'zda tutilishiga ruxsat yetilmidi. Sport zalni o'g'il bolalar va qizlar uchun aloxida yechinish-kiyinish xonalari maydoni yuzasi 42m² dan kam bo'lmasligi lozim. Murabbiylar xonasi 8-12m² bo'lgan xona ko'zda tutilishi kerak

1-jadval

T/r	Xonalar	Bir nafar ishtirokchiga to'g'ri keladigan maydon, m ²
		20 ishtirokchi
1	Sinfxonalar	2.0
2	Onatili adabiyot, tarix, geografiya, matematika o'quv xonalari	2.0
3	Informatika o'quv xonalari	4.0-5.0
4	Chet tili o'quv xonalari	3.0
5	Laboratoriya, tasviriy san'at va chizmachilik xonari	3.0

1-rasm loyixa taklif qilinayotgan xudud Namangan

Hech shubhasiz aytish mumkin, bugungi kunda ona yurtimizda dunyodagi boshqa mamlakatlarning diqqat e'tiborini o'ziga jalb qilayotgan, zamonaviy ta'lim va tarbiya tizimi, o'quv maskanlari barpo etildi. Bu o'quv yurtlari eng ilg'or ilm-fan va taraqqiyot sirlarini o'zlashtirishga, bir nechta kasb-hunarni, xorijiy tillarni, internet va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashga imkoniyat yaratib, zamon talabiga javob beradigan yetuk raqobatbardosh yosh qadrlarni tayyorlashga xizmat qilmoqda. Muhimi shuki, yoshlarimiz maktab, lisey, kasb-hunar maktablari, texnikum va oliy o'quv yurtlarini tamomlab, ona yurtimizga, Vatanimizga sadoqatli farzand bo'lib, hayotga ongli qadam qo'yishga, jamiyatda o'z munosib o'rnini egallashga qodir bo'ladi [2.4]

Xulosa qilib aytganda, davlatning buyukligini, qudratini qurilgan hamda barpo qilinayotgan zamonaviy bino va inshootlardan, takrorlanmas arxitekturaviy yodgorliklaridan bilish mumkin bo'ladi.

Kasbga yo'naltirish innovatsion markazlarni tashkil qilinishi, yoshlarimizning zamonaviy texnika va texnologiyalarga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash, ularda ijodiy tafakkur va yaratuvchanlik qobiliyatini rivojlantirish, davlat va jamiyatni rivojlanishida ijobiy rol o'ynaydi. Yoshlar g'oyalari birlashib innovatsiya markazlarida ixtirolarga aylanadi,

rivojlanishning yangi istiqbolli strategik rejalari yaratiladi.

Adabiyotlar

[1]. Maribovich, Q. I. (2023). Architectural Improvement of Professional Centers. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 2(3), 85-91.

[2]. A Ozodovich, H. A., & Maribovich, Q. I. (2022). Improving the Design of Youth Innovative-Creative and Development Scientific Centers. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 72-76.

[3]. Хасанов, А. О., & Қосимов, И. М. (2023). ЖАМИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАСБГА ЙЎНАЛТИШ МАРКАЗЛАРИНИ ЛОЙИХАЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ. *Journal of new century innovations*, 21(1), 136-143.

[4]. Хасанов, А. О., & Қосимов, И. М. (2023). ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА КАСБГА ЙЎНАЛТИРИШ МАРКАЗЛАРИНИ АРХИТЕКТУРА ТАКЛИФИ. *Journal of new century innovations*, 21(1), 144-150.

[5]. Maribovich, Q. I. (2022). Scientific Proposals for Architectural Improvement of Engineering Centers. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 1(6), 59-63.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Абдорбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ BINOLARINI ARXITEKTURAVIY RIVOJLANTIRISH (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING MATEMATIK MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-MATEMATIK MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541